

12w Wechselfeuchter Bingelkraut-/ Zahnwurz-Buchenwald (*Mercurialis-/Cardamino-Fagetum caricetosum flaccae*)

Beschreibung¹

Buchenwald mit Bergahorn, Sommerlinde und teilweise Eibe Pionierbaumarten

Idealisiert es Bestandesprofil

Boden²

Humusform: Mull, (Kalkmull)

Entwicklung: Rendzina, teils verbraunt

Eigenschaften: Wechselfeucht bis wechsell trocken, Skelettgehalt tief bis mittel, Gründigkeit mittel bis gering, kalkreich, biologische Aktivität hoch, Durchlässigkeit normal bis leicht gehemmt

Ökogramm

Vorkommen der Waldameisen

Im Wechselfeuchten Zahnwurz-Buchenwald liegt die Nest-Abundanz bei 20.6 Nestern pro km². Hier finden alle vier Arten: *F. rufa* mit einer Nest-Abundanz von 7.8, *F. polyctena* mit einer Abundanz von 6.0, *F. lugubris* mit einer Abundanz von 4.6 und *F. paralugubris* mit einer Abundanz von 2.3.

Abundanz (Anzahl Ameisennester pro km²)

¹ aus Frehner et al (2005/2009)

² aus Frehner et al (2005/2009)

Originalartikel: **KLEIN A, GLANZMANN I, KLEIN J (2022)** Einflüsse der Waldstandortstypen auf Waldameisen (*Formica s. stricto*) im östlichen Jura. Schweiz Z Forstwes 173 (2): 80–87. doi: 10.3188/szf.2022.0080.

Quelle: Klein A, Glanzmann I, Klein J (2022) Einflüsse der Waldstandortstypen auf Waldameisen (*Formica s. stricto*) im östlichen Jura. Faktenblätter. doi: 10.5281/zenodo.6009946.